

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

07 MAIO 2026 | Nº 378

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Minociclina no tratamento do acidente vascular cerebral

Referência: Lu Y, Guan L, Wu J et al.; EMPHASIS Investigators. Efficacy and safety of minocycline in patients with acute ischaemic stroke (EMPHASIS): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. *Lancet*. 2026;407:679-688

Análise do estudo: tratou-se de um ensaio clínico aleatorizado e controlado por placebo (EMPHASIS trial) com ocultação global (doentes, investigadores, médicos assistentes e avaliadores de resultados), realizado em 58 hospitais na China.

Doentes pós-AVC nas 72 horas anteriores, com uma pontuação na *National Institutes of Health Stroke Scale* (NIHSS) variando entre 4 e 25 e um nível de consciência de 1 ou menos na subescala 1a da NIHSS, foram aleatorizados numa proporção de 1:1 para receber minociclina (dose de ataque de 200 mg, seguida de 100 mg de 12 em 12 horas durante os 4 dias subsequentes) ou placebo, mais tratamentos de rotina.

O resultado (outcome) primário foi um excelente resultado funcional aos 90 dias (com uma pontuação de 0 a 1 na *Modified Rankin Scale* [mRS]) e foi analisado em todos os doentes que foram aleatorizados e receberam pelo menos uma dose do medicamento em estudo, sem imputação de dados em falta. Os resultados de segurança foram avaliados nos participantes que receberam pelo menos uma dose do medicamento em estudo e que tiveram no mínimo uma avaliação de segurança, incluindo hemorragia intracraniana sintomática às 24 horas e aos 6 dias.

A amostra foi constituída por 1.724 doentes com idades compreendidas entre 18-80 anos (mediana 65 anos), 67% sexo masculino, com mediana de score NIHSS de 5,0, com AVC isquémico confirmado por imagem, com início dos sintomas até às 72 horas anteriores, pontuação ≤ 1 na Escala mRS pré-AVC ou sem história de AVC, pontuação na NIHSS de 4 a 25 e nível de consciência ≤ 1 (subescala 1a da NIHSS). Principais critérios de exclusão: insuficiência hepática ou renal grave, alergia ou resistência aos antibióticos tetraciclina.

Resultados aos 90 dias na tabela:

	Taxas de eventos		Aos 90 dias	
Resultado excelente	Minociclina	Placebo	RBI ajustado (IC 95%)	NNT (IC 95%)
	53%	47%	11% (3-20)	20 (11-71)

RBI: aumento do benefício relativo. NNT: nº necessário tratar. IC: intervalo de confiança. Adaptado de doi:10.7326/ANNALS-26-01362-JC (acedido em Maio 2026)

Os autores concluem que, em doentes pós AVC às 72 h, juntar minociclina à terapêutica basal é benéfico.

Aplicação prática: Este estudo é limitado pela representatividade dos doentes e do seu baixo risco basal.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso